

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI.....	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH.....	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILIY AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlis Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	553
Петр Ким	

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Петр Ким

Ташкентский государственный экономический университет, соискатель

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения финансовой безопасности страховых компаний в современных условиях. Исследованы основные факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость страховщиков, а также современные угрозы, связанные с развитием цифровых технологий, изменением экономической среды и усилением конкуренции на страховом рынке. На основе анализа научной литературы рассмотрены существующие подходы к обеспечению финансовой безопасности страховых организаций и определены основные направления её совершенствования. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к управлению рисками, развитию внутреннего контроля и использованию современных цифровых технологий для повышения устойчивости страховых компаний.

Ключевые слова: финансовая безопасность, страховая компания, страховой рынок, финансовая устойчивость, риск-менеджмент, цифровизация, управление рисками, информационная безопасность.

Annotatsiya: Maqolada sug'urta kompaniyalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan. Sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda raqamlashtirish, iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar va sug'urta bozorida raqobatning kuchayishi bilan bog'liq zamonaviy tahdidlar tahlil qilingan. Ilmiy adabiyotlar asosida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga oid mavjud yondashuvlar o'rganilib, ularni takomillashtirish yo'nalishlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sug'urta kompaniyalari barqarorligini oshirishda risklarni boshqarish, ichki nazorat va zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, sug'urta kompaniyasi, sug'urta bozori, moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish, raqamlashtirish, risklarni baholash, axborot xavfsizligi.

Abstract: This article examines the issues of ensuring the financial security of insurance companies in modern conditions. The study analyzes the main factors affecting the financial stability of insurers and identifies current threats related to digitalization, economic changes, and increasing competition in the insurance market. Based on a review of scientific literature, existing approaches to ensuring the financial security of insurance organizations are considered and the main directions for their improvement are identified. The study concludes that a comprehensive approach to risk management, internal control, and the use of modern digital technologies is essential for strengthening the stability of insurance companies.

Keywords: financial security, insurance company, insurance market, financial stability, risk management, digitalization, risk assessment, information security.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы деятельность страховых компаний осуществляется в условиях постоянных экономических изменений. На развитие страхового рынка оказывают влияние как внутренние проблемы экономики, так и внешние факторы, связанные с глобальными финансовыми процессами. Изменение рыночной конъюнктуры, инфляционные риски, колебания инвестиционной активности и усиление конкуренции создают дополнительные вызовы для страховых организаций. В такой ситуации особое значение приобретает финансовая безопасность страховых компаний. Именно она позволяет страховщику сохранять устойчивое положение на рынке, своевременно выполнять обязательства перед клиентами и противостоять различным финансовым рискам. От того, насколько эффективно

организована система обеспечения финансовой безопасности, во многом зависит не только стабильность отдельной страховой компании, но и надёжность страхового рынка в целом. Поэтому изучение существующих угроз финансовой безопасности и поиск путей их минимизации представляют значительный научный и практический интерес. Особенно актуальным это становится в условиях возрастающей неопределённости экономической среды, когда страховым организациям необходимо быстро адаптироваться к новым условиям хозяйствования.

Актуальность исследования обусловлена также задачами, определёнными Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» № УП-21¹ от 16 февраля 2026 года. В числе приоритетных направлений стратегии предусмотрены повышение устойчивости финансовой системы, развитие рынка финансовых услуг, внедрение современных механизмов управления рисками, цифровая трансформация финансового сектора и привлечение долгосрочных инвестиций в экономику страны. Достижение данных целей невозможно без обеспечения надёжного функционирования страховых организаций, поскольку страховой рынок является важным элементом финансовой системы и выполняет функцию защиты имущественных интересов населения и субъектов хозяйствования. В связи с этим вопросы укрепления финансовой безопасности страховых компаний приобретают особую практическую значимость и требуют дальнейшего научного исследования.

Страховая деятельность напрямую связана с финансовыми рисками, поэтому вопрос финансовой безопасности для страховых компаний имеет особое значение. От того, насколько устойчиво финансовое положение страховщика, зависит его способность своевременно выполнять обязательства перед клиентами, сохранять доверие страхователей и обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса. В последние годы условия работы страховых организаций заметно изменились. Развитие цифровых технологий, усиление конкуренции на рынке, изменения в законодательстве и нестабильность финансовой среды требуют от страховщиков более внимательного отношения к вопросам управления рисками. Если раньше основное внимание уделялось формированию страховых резервов и поддержанию платежеспособности, то сегодня всё большее значение приобретают вопросы информационной безопасности, качества корпоративного управления и эффективности использования финансовых ресурсов.

Для страховых компаний Узбекистана важным фактором остаётся продолжающаяся модернизация страхового рынка. Появление новых страховых продуктов, расширение электронных услуг и повышение требований со стороны регулятора создают дополнительные возможности для развития. Вместе с тем возрастает ответственность страховщиков за сохранение финансовой устойчивости и своевременное реагирование на возникающие риски. Практика показывает, что финансовая безопасность не может обеспечиваться только за счёт отдельных мероприятий. Она формируется под влиянием многих факторов: качества управления компанией, структуры активов, инвестиционной политики, уровня цифровизации и способности адаптироваться к изменениям внешней среды. Именно поэтому вопросы выявления потенциальных угроз и разработки эффективных механизмов их предупреждения остаются одними из наиболее важных направлений развития страховых организаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема обеспечения финансовой безопасности страховых компаний уже длительное время находится в центре внимания исследователей. Это связано с тем, что устойчивость страховых организаций во многом определяет не только их собственное финансовое положение, но и стабильность страхового рынка в целом. Теоретические основы изучения данной проблемы во многом сформировались благодаря работам зарубежных ученых. Так, М. Ротшильд и Дж. Стиглиц² уделяли внимание вопросам неопределённости и информационной асимметрии на страховом рынке. По их мнению, недостаток информации между участниками страховых отношений может приводить к дополнительным рискам и снижать эффективность принимаемых решений. Схожие выводы содержатся и в исследованиях Дж. Акерлофа³, который показал, каким образом информационная асимметрия влияет на функционирование рынка и поведение его участников.

Вопросы, связанные непосредственно с финансовой безопасностью страховых организаций,

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/8050774>

2 Ротшильд М.Т., Стиглиц Дж. Уровень риска, асимметрия информации и страховые рынки // Journal of Economic Theory. – 2018.

3 Акерлоф Дж.А. Рынок лимонов: неопределённость качества и рыночный механизм // Quarterly Journal of Economics. – 2020.

получили развитие в работах И.И. Глотовой, Е.П. Томилиной и Е.О. Щекиной⁴. Авторы отмечают, что уровень финансовой безопасности зависит не только от финансовых результатов деятельности компании, но и от её способности своевременно выявлять и предотвращать возможные угрозы. Исследование А.О. Димитриевой и М.А. Фарафоновой⁵ посвящено современным вызовам, с которыми сталкиваются страховые организации. Авторы обращают внимание на влияние экономической нестабильности, цифровизации и новых видов рисков, способных оказывать существенное воздействие на финансовое состояние страховщиков. Значительный интерес представляет работа Е.В. Аксеновой⁶, в которой рассматриваются вопросы совершенствования механизмов обеспечения финансовой безопасности на основе риск-ориентированного подхода. Автор подчеркивает, что эффективное управление рисками становится одним из ключевых условий устойчивого развития страховой организации. Проблемы финансовой устойчивости страховых компаний подробно рассматриваются в исследованиях Е.Е. Машьяновой⁷, С.Ю. Лобанова⁸, Н.С. Сытнык и О.В. Кравцовой⁹. В их работах особое внимание уделяется вопросам платежеспособности, финансовой устойчивости и оценки уровня финансовой безопасности страхового рынка.

В последние годы всё больше исследований посвящается влиянию цифровых технологий на деятельность страховых компаний. Немаловажное значение для обеспечения финансовой безопасности имеют международные стандарты регулирования страхового рынка. В частности, требования Solvency II направлены на совершенствование системы управления рисками и поддержание финансовой устойчивости страховщиков, тогда как стандарт IFRS 17¹⁰ способствует повышению прозрачности страховой отчётности и качества раскрываемой информации.

Проведённый анализ научных источников показывает, что вопросы финансовой безопасности страховых компаний исследованы достаточно широко. Вместе с тем в условиях развития страхового рынка Узбекистана сохраняется необходимость дальнейшего изучения практических механизмов обеспечения финансовой безопасности страховщиков с учётом процессов цифровизации, изменения рыночной среды и повышения требований к финансовой устойчивости страховых организаций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на анализе научной литературы, нормативно-правовых документов, международных стандартов и статистических материалов, посвящённых финансовой безопасности страховых компаний. Полученные данные обобщены, систематизированы и проанализированы с использованием методов сравнительного, логического и системного анализа, что позволило выявить основные угрозы и определить эффективные направления укрепления финансовой устойчивости страховых организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Опыт работы страховых компаний показывает, что поддержание финансовой безопасности невозможно без применения эффективных инструментов управления. Именно они помогают своевременно выявлять потенциальные угрозы, снижать уровень финансовых рисков и сохранять устойчивость деятельности компании в условиях изменяющейся экономической среды. От того, насколько грамотно используются данные инструменты, во многом зависит способность страховщика выполнять свои обязательства перед клиентами и сохранять стабильное положение на рынке. Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности страховой организации представлены на рисунке 1 (Рисунок 1).

4 Глотова И.И., Томилина Е.П., Щекина Е.О. Практические аспекты обеспечения финансовой безопасности страховой компании // Кант. – 2023. – № 4(49).

5 Димитриева А.О., Фарафонов М.А. Вызовы и угрозы финансовой безопасности страховой организации в современной экономической ситуации в России: оценка и механизм противодействия // Вестник Евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 1.

6 Костяева Е.В., Аксенова Н.И. Трансформация механизма обеспечения финансовой безопасности страховых организаций в условиях внедрения риск-ориентированного подхода // Экономическая безопасность. – 2022. – Т. 5. – № 2. – С. 655–672.

7 Машьянова Е.Е. Анализ финансовой устойчивости в системе экономической безопасности страховых компаний // Проблемы информационной безопасности. – 2019. – С. 97–98.

8 Лобанов С.Ю. Обеспечение финансовой безопасности страхового рынка // Молодые ученые. – 2019. – № 10. – С. 18–21.

9 Сытнык Н.С., Кравцова О.В. Оценка финансовой безопасности страхового рынка в современных условиях // Бизнес Информ. – 2019. – № 10(501). – С. 219–225.

10 International Financial Reporting Standards (IFRS 17). – International Accounting Standards Board (IASB), 2023. а можешь мне скинуть ссылки на все эти работы

Рисунок 1. Инструменты, обеспечивающие финансовую и экономическую безопасность страховой организации¹¹

Представленные на рисунке 1 инструменты показывают, что финансовая безопасность страховой компании не может обеспечиваться за счёт какого-либо одного механизма. Для достижения устойчивых результатов необходима совместная работа системы управления рисками, финансового контроля и мониторинга ключевых показателей деятельности. Практика показывает, что именно комплексное применение данных инструментов позволяет страховщикам быстрее реагировать на возникающие угрозы и сохранять стабильность своей деятельности (Таблица 1).

Таблица 1. Основные угрозы финансовой безопасности страховых компаний и направления их минимизации¹²

Угрозы	Возможное влияние на деятельность страховщика	Направления минимизации
Снижение платежеспособности клиентов	Сокращение объёмов страховых премий	Расширение страховых продуктов и клиентской базы
Рост страховых выплат	Увеличение финансовой нагрузки и снижение прибыли	Совершенствование андеррайтинга и перестрахования
Кибератаки и утечка данных	Финансовые потери и репутационный ущерб	Усиление информационной безопасности
Страховое мошенничество	Рост убыточности страховых операций	Использование цифрового мониторинга и ИИ-технологий
Изменения законодательства	Дополнительные расходы на адаптацию деятельности	Постоянный мониторинг нормативных изменений
Инвестиционные риски	Снижение доходности инвестиционного портфеля	Диверсификация активов и управление инвестициями
Усиление конкуренции на рынке	Снижение доли рынка и доходов компании	Повышение качества услуг и цифровизация процессов

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что финансовая безопасность страховой компании зависит от большого количества факторов, которые могут по-разному влиять на её деятельность. В последние годы всё большее значение приобретают риски, связанные с цифровизацией, инвестиционной деятельностью и общей экономической ситуацией. Поэтому для страховых организаций становится важным не только своевременно выявлять возможные угрозы, но и выстраивать эффективную систему управления рисками, способную обеспечить стабильность их работы в долгосрочной перспективе.

Проведённый анализ показывает, что финансовая безопасность страховой компании зависит не от одного фактора, а от целого комплекса условий. Даже при наличии достаточного объёма финансовых

¹¹ Составлено автором

¹² Составлено автором

ресурсов страховщик может столкнуться с серьёзными трудностями, если система управления рисками работает недостаточно эффективно или компания не успевает адаптироваться к изменениям внешней среды. Особое значение для страховых организаций имеет своевременное выявление потенциальных угроз. На практике проблемы чаще всего возникают не из-за самого риска, а из-за несвоевременной реакции на него. Поэтому важную роль играют внутренний контроль, мониторинг финансовых показателей и регулярная оценка возможных рисков. Именно эти инструменты позволяют выявлять слабые места в деятельности компании ещё до того, как они начнут оказывать негативное влияние на её финансовое положение.

В последние годы заметно возросло значение цифровых технологий. С одной стороны, они позволяют страховым компаниям быстрее обслуживать клиентов, упрощают обработку информации и снижают часть операционных расходов. С другой стороны, вместе с новыми возможностями появляются и новые риски. Речь идёт прежде всего о кибератаках, утечке данных и различных формах цифрового мошенничества. По этой причине вопросы информационной безопасности постепенно становятся не менее важными, чем традиционные вопросы финансовой устойчивости. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что для страховых компаний Узбекистана особое значение имеет не только соблюдение требований регулятора, но и развитие собственных механизмов обеспечения финансовой безопасности. Повышение качества управления рисками, совершенствование внутреннего контроля, использование современных цифровых решений и постоянный анализ финансового состояния способны существенно повысить устойчивость страховщика к внешним и внутренним угрозам. Таким образом, финансовая безопасность страховой компании должна рассматриваться как непрерывный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства. В современных условиях именно способность своевременно реагировать на изменения и принимать обоснованные управленческие решения становится одним из главных факторов устойчивого развития страховой организации.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование ещё раз подтвердило, что вопросы финансовой безопасности занимают важное место в деятельности страховых компаний. В условиях постоянных изменений на финансовом рынке страховщикам приходится учитывать не только традиционные риски, связанные с платежеспособностью и финансовой устойчивостью, но и новые вызовы, возникающие в результате цифровизации экономики и развития современных технологий. Изучение научных публикаций и существующих подходов к обеспечению финансовой безопасности показало, что устойчивое положение страховой компании формируется под влиянием целого ряда факторов. Среди них можно выделить качество управления, эффективность системы внутреннего контроля, уровень организации риск-менеджмента и способность своевременно реагировать на изменения внешней среды. На практике именно сочетание этих факторов во многом определяет надёжность страховой организации и её способность выполнять обязательства перед клиентами. Отдельного внимания заслуживает роль цифровых технологий. Сегодня они становятся неотъемлемой частью страхового бизнеса, позволяя упростить многие процессы и повысить качество обслуживания. Вместе с тем использование цифровых решений требует более серьёзного внимания к вопросам защиты информации и предупреждения страхового мошенничества.

На основе проведённого анализа можно предложить несколько направлений дальнейшего совершенствования практики обеспечения финансовой безопасности страховых компаний. Прежде всего целесообразно уделять больше внимания развитию системы управления рисками и регулярной оценке факторов, способных повлиять на финансовую устойчивость страховщика. Не менее важным представляется укрепление внутреннего контроля, внедрение современных цифровых инструментов для мониторинга страховых операций и повышение уровня информационной безопасности. Кроме того, положительный эффект может дать использование отдельных элементов международного опыта в области регулирования страховой деятельности и управления рисками. Их адаптация с учётом особенностей страхового рынка Узбекистана позволит повысить устойчивость страховых организаций и создать дополнительные условия для их дальнейшего развития. Таким образом, обеспечение финансовой безопасности следует рассматривать как постоянную и системную работу, которая требует своевременного выявления угроз, принятия обоснованных управленческих решений и совершенствования существующих механизмов защиты. Именно такой подход способен обеспечить стабильное развитие страховых компаний в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ротшильд М.Т., Стиглиц Дж. Уровень риска, асимметрия информации и страховые рынки // *Journal of Economic Theory*. – 2018.
2. Акерлоф Дж.А. Рынок лимонов: неопределенность качества и рыночный механизм // *Quarterly Journal of Economics*. – 2020.
3. Глотова И.И., Томилина Е.П., Щекина Е.О. Практические аспекты обеспечения финансовой безопасности страховой компании // *Kant*. – 2023. – № 4(49).
4. Дмитриева А.О., Фарафонова М.А. Вызовы и угрозы финансовой безопасности страховой организации в современной экономической ситуации в России: оценка и механизм противодействия // *Вестник Евразийской науки*. – 2023. – Т. 15. – № 1.
5. Костяева Е.В., Аксенова Н.И. Трансформация механизма обеспечения финансовой безопасности страховых организаций в условиях внедрения риск-ориентированного подхода // *Экономическая безопасность*. – 2022. – Т. 5. – № 2. – С. 655–672.
6. Машьянова Е.Е. Анализ финансовой устойчивости в системе экономической безопасности страховых компаний // *Проблемы информационной безопасности*. – 2019. – С. 97–98.
7. Лобанов С.Ю. Обеспечение финансовой безопасности страхового рынка // *Молодые ученые*. – 2019. – № 10. – С. 18–21.
8. Сытнык Н.С., Кравцова О.В. Оценка финансовой безопасности страхового рынка в современных условиях // *Бизнес Информ*. – 2019. – № 10(501). – С. 219–225.
9. European Commission. Directive 2009/138/EC (Solvency II). – *Official Journal of the European Union*.
10. International Financial Reporting Standards (IFRS 17). – *International Accounting Standards Board (IASB)*, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>